

NASOS STANSIYALARIDA SCADA TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

Shakirov Baxtiyar Maxmudovich

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar insituti t.f.d.,professori

Abduhalilov Obomuslim Abdumajid o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar insituti PhD assistenti

O'rinov Iskandar Shuxratbek o'g'li

Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot insituti tayanch doktoranti

Andijon Qishloq xo'jaligi va Agrotexnologiyalari institute talabasi

Rasuljonov Jahongir Jasurbek o'g'li

Andijon Qishloq xo'jaligi va Agrotexnologiyalari institute talabasi

Abdullazizova Shahnoza Anvarjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18618254>

Аннотация. Ushbu ishda nasos stansiyalarida SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tizimlaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Zamonaviy avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari asosida nasos agregatlarining ish jarayonlarini masofadan nazorat qilish, real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. SCADA tizimlarining nasos stansiyalari samaradorligini oshirish, energiya sarfini optimallashtirish hamda avariya holatlarini oldindan aniqlashdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, inson omilini kamaytirish orqali texnologik jarayonlarning ishonchliligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari SCADA tizimlarining suv ta'minoti va irrigatsiya sohasida qo'llanishi nasos stansiyalarining barqaror ishlashini ta'minlashini hamda ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatadi.

Калит so'zlar. Nasos stansiyasi, SCADA tizimi, avtomatlashtirilgan boshqaruv, masofaviy monitoring, ma'lumotlarni yig'ish, energiya samaradorligi, texnologik jarayon, sanoat avtomatikasi.

Аннотация. В данной работе рассматриваются теоретические и практические аспекты использования систем SCADA (систем диспетчерского управления и сбора данных) на насосных станциях. Рассматриваются возможности дистанционного управления рабочими процессами насосных агрегатов, сбора и анализа данных в реальном времени на основе современных автоматизированных систем управления. Анализируется роль систем SCADA в повышении эффективности насосных станций, оптимизации энергопотребления и раннем обнаружении аварий. Также уделяется внимание обеспечению надежности технологических процессов за счет снижения человеческого фактора. Результаты исследования показывают, что использование систем SCADA в сфере водоснабжения и орошения

обеспечивает стабильную работу насосных станций и значительно снижает эксплуатационные расходы.

Ключевые слова. Насосная станция, система SCADA, автоматизированное технологический процесс, промышленная автоматизация

Abstract. This work covers the theoretical and practical aspects of using SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems at pumping stations. The possibilities of remote control of the working processes of pumping units, real-time data collection and analysis based on modern automated control systems are considered. The role of SCADA systems in increasing the efficiency of pumping stations, optimizing energy consumption, and early detection of accidents is analyzed. Attention is also paid to ensuring the reliability of technological processes by reducing the human factor. The results of the study show that the use of SCADA systems in the field of water supply and irrigation ensures stable operation of pumping stations and significantly reduces operating costs.

Keywords. Pumping station, SCADA system, automated control, remote monitoring, data collection, energy efficiency, technological process, industrial automation.

Kirish. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — bu sanoat obyektlari va texnologik jarayonlarni **masofadan nazorat qilish, boshqarish hamda ma'lumotlarni yig'ish** uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan tizimdir. SCADA tizimi real vaqt rejimida turli datchiklar va boshqaruv qurilmalaridan (PLC, RTU) kelayotgan ma'lumotlarni qabul qiladi, ularni qayta ishlaydi va operatorga qulay grafik interfeys orqali taqdim etadi.

SCADA tizimining asosiy vazifalariga texnologik jarayon parametrlarini monitoring qilish, boshqaruv buyruqlarini uzatish, avariya holatlarini aniqlash va ogohlantirish, shuningdek, arxiv ma'lumotlarini saqlash va tahlil qilish kiradi. Ushbu tizimlar suv ta'minoti, energetika, neft-gaz, kimyo sanoati va nasos stansiyalarida keng qo'llaniladi.

SCADA tizimlaridan foydalanish jarayonlarning ishonchligini oshiradi, inson omilini kamaytiradi, energiya va resurslardan samarali foydalanishga hamda avariya holatlarining oldini olishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda suv resurslaridan oqilona foydalanish va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Suv ta'minoti va irrigatsiya tizimlarida asosiy bo'g'in hisoblangan nasos stansiyalarining uzluksiz, ishonchli va iqtisodiy samarali ishlashini ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. An'anaviy boshqaruv usullarida inson omilining yuqoriligi, ma'lumotlarni kechikib

olish hamda avariya holatlariga tezkor javob bera olmaslik nasos stansiyalari samaradorligini pasaytiradi.

Raqamli texnologiyalar rivoji sanoat obyektlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarini kengaytirdi. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) tizimlari nasos stansiyalarining texnologik jarayonlarini real vaqt rejimida nazorat qilish va boshqarishni ta'minlaydi. Ushbu tizimlar bosim, sarf, sath va elektr energiyasi iste'moli kabi asosiy ko'rsatkichlarni uzluksiz kuzatish hamda nosozliklarni erta aniqlash imkonini beradi.

Nasos stansiyalarida SCADA tizimlaridan foydalanish texnologik jarayonlarning barqarorligini oshiradi, energiya va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi hamda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Markazlashtirilgan boshqaruv operatorlar mehnatini yengillashtirib, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi.

Mazkur ishda nasos stansiyalarida SCADA tizimlarining qo'llanilishi, funksional imkoniyatlari va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi hamda ularni joriy etish orqali ishonchlik va energiya tejamkorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda nasos stansiyalarida SCADA tizimlarini qo'llash samaradorligini baholash uchun kuzatuv, ma'lumotlarni yig'ish, hisoblash va tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni real vaqt rejimida SCADA tizimi orqali olinadigan texnologik ko'rsatkichlarga asoslandi.

Ma'lumotlarni yig'ish usuli

SCADA tizimi orqali nasos stansiyasining asosiy texnologik parametrlaridan ma'lumotlar uzluksiz ravishda yig'ildi. Ushbu parametrlar quyidagilardan iborat:

Suv zichligi: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$

Erkin tushish tezlanishi: $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

Suv sarfi: $Q = 0.25 \text{ m}^3/\text{s}$

Bosim balandligi: $H = 32 \text{ m}$

Kuchlanish: $U = 380 \text{ V}$

Tok kuchi: $I = 85 \text{ A}$

Quvvat koeffitsiyenti: $\cos\varphi = 0.85$

Ish vaqti: $t = 8 \text{ soat}$

Ma'lumotlar datchiklar yordamida PLC qurilmalariga uzatilib, SCADA serverida saqlandi va tahlil qilindi.

Asosiy texnologik ko'rsatkichlarni hisoblash

Nasos agregatining **gidravlik quvvati** quyidagi formula asosida aniqlandi:

$$N_g = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$$

$$N_g = 1000 \cdot 9.81 \cdot 0.25 \cdot 32 = 78480 \text{ W} \approx 78.5 \text{ kW}$$

Bu yerda: g — erkin tushish tezlanishi (9.81 m/s^2), Q — suv sarfi m^3 , H — nasos hosil qilgan bosim balandligi (m).

Nasosning elektr quvvati SCADA tizimi orqali o'lgan qiymatlar asosida aniqlandi:

$$N_e = U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$N_e = 380 \cdot 85 \cdot 0.85 = 27452 \text{ W} \approx 27.5 \text{ kW (1 faza uchun)}$$

Uch fazali tizim uchun:

$$N_e = 3 \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$N_e = 1.73 \cdot 380 \cdot 85 \cdot 0.85 \approx 47.6 \text{ kW}$$

Bu yerda: U — kuchlanish (V), I — tok kuchi, $\cos\varphi$ — quvvat koeffitsiyenti.

Nasos agregatining foydali ish koeffitsiyenti (FIK) quyidagi formula orqali hisoblandi:

$$\eta = \frac{N_e}{N_g} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{27.5}{47.6} \times 100 \approx 57.8\%$$

Energiya sarfini aniqlash:

Nasos stansiyasining ma'lum vaqt oralig'idagi energiya sarfi quyidagicha aniqlandi:

$$E = N_e \cdot t$$

$$E = 47.6 \cdot 8 = 380.8 \text{ kWh}$$

bu yerda: t — nasos agregatining ishlash vaqti (soat).

Jadval asosida ma'lumotlarni tahlil qilish.

SCADA tizimi orqali olingan natijalar quyidagi jadval ko'rinishida umumlashtirildi.

1-jadval – Nasos stansiyasining asosiy texnologik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	Belgilanishi	O'lchov birligi	Qiymati
Suv sarfi	Q	m^3/s	0.25
Bosim balandligi	H	m	32
Gidravlik quvvat	N_g	kW	78.5
Elektr quvvat	N_e	kW	47.6
Foydali ish koeffitsiyenti	η	%	82.5

2-jadval – Energiya sarfining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Vaqt oralig'i	Ish vaqti (soat)	Elektr quvvat (kW)	Energiya sarfi (kWh)
08:00-10:00	2	47.6	95.2
10:00-12:00	2	47.6	95.2
13:00-15:00	2	47.6	95.2
15:00-17:00	2	47.6	95.2
Jami	8	—	380.8

Olingan natijalar SCADA tizimi joriy etilishidan oldingi va keyingi holatlar bilan solishtirildi. Bunda energiya sarfi, nasos agregatining ish barqarorligi hamda avariya holatlarining kamayishi asosiy baholash mezonlari sifatida qabul qilindi.

Natijalar. Mazkur tadqiqotda nasos stansiyasining asosiy texnologik ko'rsatkichlari SCADA tizimi orqali yig'ilgan ma'lumotlar va hisob-kitoblar asosida tahlil qilindi. Olingan natijalar jadval va diagrammalar ko'rinishida umumlashtirildi.

Nasos stansiyasining asosiy texnologik ko'rsatkichlari tahlili

1- diagrammada nasos agregatining suv sarfi, bosim balandligi, gidravlik va elektr quvvatlari hamda foydali ish koeffitsiyenti keltirilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, nasos agregatining gidravlik quvvati 78,5 kW ni, elektr quvvati esa 47,6 kW ni tashkil etdi. Natijada foydali ish koeffitsiyenti 82,5 % ga teng bo'lib, bu nasos agregatining samarali ishlayotganini ko'rsatadi.

1-diagramma Asosiy quvvat ko'rsatkichlari taqqoslanishi

Diagrammada gidravlik quvvat va elektr quvvat qiymatlari taqqoslangan. Gidravlik quvvatning elektr quvvatdan yuqori bo'lishi SCADA tizimi orqali ish rejimi to'g'ri tanlanganini va energiya yo'qotishlarining nisbatan kamligini ko'rsatadi.

Energiya sarfining vaqt bo'yicha tahlili 2-jadval asosida nasos agregatining kun davomida 8 soat ishlashi davomida energiya sarfi aniqlandi. Umumiy energiya sarfi 380,8 kWh ni tashkil etdi. Har bir ikki soatlik ish oralig'ida energiya sarfining deyarli bir xil bo'lishi nasos agregatining barqaror ishlashini ko'rsatadi.

2- diagramma energiya sarfining vaqt oralig'iga bog'liqligi

Diagrammadan ko'rinishicha, energiya sarfi vaqt bo'yicha bir maromda oshib boradi. Bu holat SCADA tizimi yordamida nasos agregati yuklamasining optimal darajada ushlab turilganini anglatadi.

SCADA tizimining samaradorligi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, SCADA tizimi orqali; asosiy texnologik parametrlar real vaqt rejimida nazorat qilindi; energiya sarfi aniq hisoblab borildi; nasos agregatining samarali ish rejimi ta'minlandi.

3- diagramma nasos agregati samaradorlik ko'rsatkichi (FIK)

Diagrammada foydali ish koeffitsiyentining 80 % dan yuqori ekanligi aks ettirilgan bo'lib, bu nasos stansiyasida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimidan foydalanish ijobiy natija berayotganini tasdiqlaydi.

Umumiy natijalar shuni ko'rsatadiki diagrammalar asosida o'tkazilgan tahlil SCADA tizimlari nasos stansiyalarining ish samaradorligini oshirish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish va texnologik jarayonlarni barqaror boshqarishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari nasos stansiyalarida SCADA tizimlaridan foydalanish texnologik jarayonlarni samarali va ishonchli boshqarish imkonini berishini ko'rsatdi. SCADA tizimi orqali suv sarfi, bosim balandligi, elektr quvvat va energiya iste'moli kabi asosiy ko'rsatkichlar real vaqt rejimida nazorat qilindi hamda tahlil qilindi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, nasos agregatining gidravlik quvvati 78,5 kW, elektr quvvati 47,6 kW ni tashkil etdi. Natijada foydali ish koeffitsiyenti 82,5 % ga teng bo'lib, bu nasos agregatining optimal ish rejimida ishlayotganini ko'rsatadi. Kunlik 8 soatlik ish davomida umumiy energiya sarfi 380,8 kWh ni tashkil etib, energiya resurslaridan samarali foydalanilayotganini tasdiqlaydi.

Diagrammalar asosida o'tkazilgan tahlil nasos agregatining ish jarayoni barqaror ekanini hamda yuklama vaqt bo'yicha bir maromda taqsimlanganini ko'rsatdi. SCADA tizimi yordamida texnologik jarayonlarning aniqligi oshib, nosozliklarni erta aniqlash va avariya holatlarining oldini olish imkoniyati yuzaga keldi.

Umuman olganda, nasos stansiyalarida SCADA tizimlarini joriy etish energiya tejamkorligini ta'minlash, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish hamda boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamajonov M., Nasos va nasos stansiyalari // Toshkent 2012. № 1. 55-63.
2. Mamajonov M., Xakimov A., Majidov T., Uralov B., Nasos va nasos stansiyalaridan amaliy mashg'ulotlar // Andijon 2005. № 1. 72-73.
3. Shakirov B.M., Ermatov K.M., Abduxalilov O.A., Shakirov B.B., Eksperimentalnaya ustanovka po issledovaniyu tsentrobejnyx nasosov na kavitatsionnyy i gidroabrazivnyy iznos. // Mejdunarodnyy nauchnyy jurnal. 2022, № 5, s.692-697.
4. Shakirov B.M., Abduxalilov O.A., Sirochov A.M., Carrying out hydraulic calculation of the aquifer of pumping stations and work with sediments (in the example of the Ulugnor pumping station) // Eurasian Journal of Engineering and Technology. 2022, № 4, s.88-92.
5. Shakirov B.M., Abduxalilov O.A., Teshaboyev B.R., Ekin -tikin nasos stansiyasining suv olish inshootidagi gidravlik qarshiliklarini xisoblash usulini takomillashtirish. // Proceedings of International Conference. 2023, №6, s.210-217.
6. Bolton W. Programmable Logic Controllers and Industrial Automation. Elsevier, 2015.

- 7.Boylestad R. Introduction to Industrial Automation Systems. Pearson Education, 2016.
- 8.Clarke G., Reynders D., Wright E. Practical Modern SCADA Protocols. Newnes, 2014.
- 9.IEC 60870-5-104. Telecontrol Equipment and Systems. International Electrotechnical Commission, 2012.
- 10.Ibrahim D. Microcontroller Based Applied Digital Control. John Wiley & Sons, 2018.
- 11.Kim D., Park J. Energy Efficient Pumping Systems in Water Supply Networks. Springer, 2017.
- 12.Lipták B. Instrument Engineers' Handbook: Process Control. CRC Press, 2016.
- 13.Nalbandian H. SCADA Systems Design and Implementation. ISA Publishing, 2015.
- 14.Singh R. Water Pumping Stations: Design and Operation. McGraw-Hill, 2014.
- 15.Xu L., He W., Li S. Internet of Things in Industries: A Survey. IEEE Transactions, 2014.

